

Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas
Departamento de Ciência da Computação

Letramento digital como estratégia pedagógica para docentes do ensino médio

Luan Alves Freitas
Vinicius Martins

Monografia apresentada como requisito parcial
para conclusão do Curso de Computação — Licenciatura

Orientador
Prof.a Dr.a Maria de Fátima Ramos Brandão

Brasília
2023

Dedicatória

Agradecemos e dedicamos esta monografia à nossa orientadora Maria de Fátima Brandão cuja dedicação e paciência serviram como pilares para a realização deste trabalho. Gratos por tudo.

Agradecimentos

Agradeço primeiramente a Deus e a todos que tiveram paciência comigo e contribuíram para meu crescimento.

Vinicius Martins

Agradeço a todos que estiveram e participaram comigo em busca da luz nessa árdua jornada, em especial, minha mãe, Lobélia Freitas, pelo amor incondicional.

Luan Freitas

Resumo

As escolas de nível médio têm sido consideradas pelos estudantes como espaços desinteressantes geralmente associados às questões individuais e do contexto que refletem no baixo desempenho e na evasão escolar. É necessário reverter essa tendência crescente do desinteresse estudantil, em especial, nas escolas públicas de nível médio. O letramento digital é proposto como estratégia para melhoria do ensino e da aprendizagem no contexto escolar de nível médio. Como objetivos específicos, o trabalho propõe um guia para letramento digital como recurso didático de apoio ao docente com orientações práticas que possam motivar e contribuir para o engajamento dos estudantes. O método de pesquisa exploratória utilizou a revisão sistemática de artigos sobre letramento digital. O guia proposto sistematizou as análises em desenho pedagógico de aplicação prática docente para o ensino médio.

Palavras-chave: letramento digital, ensino médio, engajamento, licenciatura em computação, prática docente.

Abstract

Secondary schools have been considered by students as disincentive spaces. interesting factors usually associated with individual and context issues that reflect on the low performance and school evasion. It is necessary to reverse this growing trend of student disinterest, especially in public high schools. the literacy digital is proposed as a strategy to improve teaching and learning in the context middle school level. As specific objectives, the work proposes a guide to digital treatment as a didactic resource to support teachers with practical guidelines that can motivate and contribute to student engagement. The search method exploratory used the systematic review of articles on digital literacy. The guide proposed systematized the analyzes in a pedagogical design of practical teaching application for high school.

Keywords: Digital literacy, high school, engagement, computing teacher, teaching practice.

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Objetivos geral e específicos	2
1.2	Metodologia de desenvolvimento	2
2	Letramento digital e engajamento escolar	3
2.1	Letramento digital	3
2.2	Aprendizagem de letramento digital	5
2.3	Engajamento Escolar	6
3	Metodologia de pesquisa e de análise documental	8
4	Aplicação e análise	10
4.1	Aplicação	10
4.2	Roteiro	13
4.3	Análise	14
4.4	Discussão	18
4.5	Proposta	21
5	Considerações finais	24
	Referências	26
	Apêndice	28
A	Roteiro de Análise de Artigo Científico	29
B	Análise do Artigo 1	31
B.1	Identificação	31
B.2	Roteiro de análise	31
C	Análise do Artigo 2	34
C.1	Identificação	34

C.2 Roteiro de análise	34
D Análise do Artigo 3	36
D.1 Identificação	36
D.2 Roteiro de análise	36
E Análise do Artigo 4	39
E.1 Identificação	39
E.2 Roteiro de análise	39
Anexo	41
I UM GUIA PARA PROFESSORES	42

Capítulo 1

Introdução

A Constituição Federal e as Diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da Educação Básica asseguram às crianças, aos adolescentes, jovens, adultos e idosos, de qualquer condição e região do país, uma base comum de formação para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho e para os estudos posteriores. Busca-se oferecer as condições necessárias para o desenvolvimento integral, o domínio de técnicas e habilidades para os usos sociais da leitura e da escrita, de questões políticas, sociais e de inclusão social [BRASIL 2018] estabelecendo-se um processo orgânico, sequencial e articulado [BRASIL 2013].

O letramento digital e de informação previsto na BNCC na área de "linguagens e suas tecnologias" é representado pela habilidade (EM13LGG704) da Competência 7 que estabelece a apropriação crítica de processos de pesquisa e de busca de informação por meio de ferramentas e de novos formatos de produção e distribuição de conhecimento e cultura [BRASIL 2018]. O desenvolvimento integral da leitura e da escrita, em suportes de mídias e tecnologias digitais, tem modificado as práticas de construção de conhecimentos com a aproximação das relações entre tempo e espaço e com equipamentos que garantem a mobilidade da comunicação [MENDES 2015]. O termo inclusão digital e social envolve não somente a apropriação da infraestrutura de conectividade e acesso às tecnologias de informação e comunicação (TICs) em seu contexto, como também, o uso pessoal, competente, autônomo, social e sustentável, numa perspectiva de letramento e de desenvolvimento social [BRANDAO 2009].

Por outro lado, as escolas de nível médio têm sido consideradas pelos estudantes como espaços desinteressantes geralmente associados às questões individuais e do contexto que refletem no baixo desempenho e na evasão escolar. É necessário reverter essa tendência crescente de desinteresse estudantil, em especial, nas escolas públicas de nível médio. O letramento digital é proposto como estratégia pedagógica docente para melhoria do ensino e da aprendizagem no contexto escolar de nível médio.

1.1 Objetivos geral e específicos

O trabalho tem por objetivo geral contribuir para o engajamento dos estudantes em escolas de nível médio por meio de estratégias pedagógicas de letramento digital. Como objetivos específicos, o trabalho propõe material didático de apoio ao docente para o contexto de escolar do ensino médio, em formato de guia de letramento digital, com práticas pedagógicas que possam motivar os alunos para o engajamento nos estudos.

1.2 Metodologia de desenvolvimento

O método de pesquisa exploratória utilizou a revisão sistemática de artigos sobre letramento digital para sistematizar as análises sobre as práticas que possam promover o engajamento dos alunos em desenho pedagógico de aplicação no ensino médio e a produção de recurso educacional de apoio ao docente.

O trabalho está organizado em capítulos. O Capítulo 2 apresenta os fundamentos acerca dos conceitos de letramento digital e engajamento estudantil; o capítulo 3 descreve a metodologia da pesquisa; o capítulo 4 apresenta as considerações de aplicação e análise. As considerações finais e sugestões de trabalhos futuro são apresentadas no capítulo 5.

Capítulo 2

Letramento digital e engajamento escolar

Este capítulo introduz o conceito de letramento digital e apresenta os desafios do engajamento para os estudos no ambiente escolar.

2.1 Letramento digital

As tecnologias digitais de informação e comunicação são consideradas fundamentais na dinâmica social da atualidade sendo necessário compreender as potencialidades de seu uso efetivo, ético e saudável. Em decorrência do isolamento social e da pandemia, as práticas digitais do cotidiano da sociedade ampliaram as possibilidades de crimes cibernéticos acentuado pelo crescimento das interações sociais em ambientes digitais exigindo manuseio de aparatos tecnológicos virtuais com a preservação da integridade e privacidade de dados pessoais[HARJINDER et al. 2021].

O conceito de letramento digital diz respeito ao senso crítico e habilidade de selecionar dados e informações confiáveis para aplicação em determinados fins não sendo somente o manuseio das funcionalidades dos aplicativos para realização de buscas nos navegadores. É necessário saber localizar e selecionar os materiais por meio de navegadores, hyperlinks e mecanismos de procura, entre outros [BUCKINGHAM 2010]. Do ponto de vista do letramento digital, não basta recuperar as informações em mídias digitais, é necessário "avaliar e usar a informação de forma crítica"[BUCKINGHAM 2010].

O *letramento digital* poderá contribuir para orientar a prática de uso dessas tecnologias segundo três possibilidades de público-alvo [FARETO. et al. 2022]:

- **Grupo 1:** *Não-alfabetizadas*: Correspondem às crianças não-alfabetizadas e consequentemente não letradas digitalmente; ou adultos que não tiveram a oportunidade, condição ou circunstância de se alfabetizarem

- **Grupo 2:** *Letrados e não letrados digitalmente:* Correspondem aos adultos/idosos letrados, mas em decorrência diversas (de cunho religioso/político/econômico sem acesso à internet; ou temporal que não acompanharam o advento da internet) detêm formação mas não estão aptas ao manuseio do ferramental tecnológico computacional.
- **Grupo 3:** *Letrados digitalmente:* Correspondem às pessoas que detêm capacidade de operacionalização consciente, crítica e de navegabilidade segura na internet.

O letramento digital é associado ao uso dos recursos tecnológicos e digitais para fins diversos com aplicação útil e consciente para manuseio, leitura, escrita e análise crítica, assimilação, seleção e retenção do que se aprende. O letramento digital pode ser caracterizado pela capacidade ativa e criativa para uso consciente, prudente e seguro, de autoproteção contra adversidades cibernéticas e de ataques de hacker de invasão, phishing, ransomware, malware, dentre outros, não somente de uso mecânico da tecnologia e do meio digital.

As pessoas dos grupos 1 e 2 por não terem domínio do ambiente virtual para o manuseio adequado da navegabilidade e das noções de auto-proteção de dados pessoais são mais vulneráveis e susceptíveis aos ataques cibernéticos e à exclusão digital e social. Esse conjunto de fatores alteram a cultura de costumes, normas, aprendizado, valores e signos impulsionados pelos avanços tecnológicos e pela internet que podem ser observados nas configurações das equipes de trabalho por:

- Pontes de comunicação com extensão mundial: reunião presencial de empresas transnacionais em local fixo pode ser realizada virtualmente com cada empresa em sua própria nação.
- Encurtamento de distâncias: para realização de atividades, por exemplo, de visitar o museu internacional Van Gogh Museum em Amsterdã, superando a barreira de transporte, possibilitado por tour on-line com detalhamento em 3D do museu inteiro, via conexão de internet.
- Instantaneidade de respostas: fomentadas pelas redes-sociais virtuais para encontros de pessoas em qualquer lugar do mundo, via aplicativo de interação on-line e instantânea.

Portanto, a internet alterou nossa percepção de espaço, distância e tempo estabelecendo novas maneiras de interação em comunidades virtuais, com novos conglomerados de pessoas e de culturas em uma sociedade global. A compreensão e o desfrute desse mundo novo extrapolam as competências básicas da alfabetização digital para representar a aquisição

dessas novas competências do mundo digital como parte do processo de alfabetização e de letramento digital [VESSELINOV R.; GREGO 2012].

2.2 Aprendizagem de letramento digital

A educação na era digital adota a internet e as tecnologias da informação e comunicação (TICs) com o suporte de smartphones, computadores, softwares, jogos eletrônicos, dentre outras, como ferramentas básicas [Flauzino et al. 2020]. Essas tecnologias têm modificado a maneira de comunicação [VALENTE 2014] que possibilitaram o ensino e aprendizagem de forma síncrona e/ou assíncrona revelando desafios para os sistemas educacionais [MEDICE, TATOO e LEAO 2020].

As pessoas denominadas nativas digitais, nascidas a partir de 1980, já adotam hábitos de envio de mensagens eletrônicas por e-mails, mensagens instantâneas, bate-papo, redes sociais, de compartilhamento de opiniões e atualização de notícias em redes sociais, blogs, vlogs, portais de notícias, sites, consumo de serviços remotos, compras on-line em rede e com transmissão de dados. O desafio do letramento digital é maior para os imigrantes digitais e idosos, que são parte significativa da sociedade e que têm pouca familiaridade com o uso de recursos tecnológicos e digitais.

As mudanças na educação para esse novo tempo são marcadas pela necessidade de um ensino interativo, criativo e envolvente capaz de potencializar processos de aprendizagem e da apropriação de conhecimentos para o desenvolvimento de competências e habilidades do pensamento crítico, de informação acurada, de criatividade, de interação, de cultura e relação social, de práticas funcionais, de colaboração e de comunicação eficiente.

A cultura digital necessária para o manuseio consciente, prudente e seguro da internet poderá contribuir para a inclusão como também poderá possibilitar novas experiências, resgate e resignificação de memórias pessoais [GIL 2019], em especial, em situações de aprendizagem, quando os alunos adultos podem resgatar memórias interpretativas e emocionais vividas em experiências anteriores [JARVIS 2006]. Segundo [JARVIS 2015] são duas as memórias que afetam os processos de aprendizagem:

- *Memórias explícitas* que correspondem as experiências vividas de maneira consciente, como àquelas obtidas pelo conhecimento formal;
- *Memórias implícitas* que correspondem às percepções de um evento ou acontecimentos que foram internalizados inconscientemente, como uma reação afetiva, a valores e atitudes pessoais em relação à vida cotidiana.

Esses elementos são partes dos processos de aprendizagem na educação formal e não formal. A primeira desenvolvida em instituições escolares com intencionalidade e propósi-

tos de oferecer conhecimentos estruturados que necessitam de planejamento e de sistematização; e a segunda, que ocorre em espaços não formais e no decorrer da vida cotidiana, em espaços familiares e fora da escola, para compartilhamento de experiências, assimilação e desenvolvimento de competências digitais e sociais nesse mundo global e digital. Evidencia-se uma demanda urgente de aprimoramento da aprendizagem do letramento digital, especialmente na docência, sendo um grande desafio para a formação inicial e continuada de professores [PAULINO, COSTA e FALEIRO 2021].

2.3 Engajamento Escolar

O engajamento no contexto educacional é caracterizado pela consistência do esforço, participação, frequência, envolvimento escolar e outros comportamentos acadêmicos desejados [MADJAR 2017]. O envolvimento pode ser relacionado ao nível de satisfação com a escola, com a qualidade das relações, com a construção identitária e o sentimento de pertencimento dos alunos [SHARKEY, MATTHEW e MAYWORM 2014]. O engajamento comportamental e o engajamento cognitivo são considerados dimensões distintas de um único construto que pode ser associado ao desempenho acadêmico, sucesso e conclusão de estudos e ajuste emocional para investimentos no seu aprendizado, no processamento de informações e no pensamento estratégico [FREDRICKS, BLUMENFELD e PARIS 2004] [SHARKEY, YOU e SCHNOEBELEN 2008] [JIMERSON, CAMPOS e JENNIFER 2003] [APPLETON et al. 2006]. As análises deste estudo considerou o engajamento comportamental e cognitivo como um único construto.

Os desistentes do ensino médio, em geral, apresentam maiores dificuldades para ingressar na vida adulta em razão de barreiras ou limitações de oportunidades, risco de desemprego, paternidade precoce, dependência de terceiros e maior probabilidade de cometer crime [GLEASON. e DYNARSKI. 2002]. Como diz [COELHO. e DELL'AGLIO. 2018], além das consequências individuais para os próprios alunos, as taxas de evasão do ensino médio afetam a sociedade como um todo. Por outro lado, alto nível de escolaridade garante força de trabalho preparada para competir com os mercados mundiais para promover a economia do país. Além disso, baixa escolaridade está associada ao aumento da violência que representam maiores custos sociais e de políticas de saúde [KUENZER. 2010].

Existem outros efeitos associados ao baixo comprometimento escolar que incluem aumento da criminalidade e risco na saúde [CARTER et al. 2007]. Resultados positivos estão relacionados ao desempenho acadêmico e graduação, bem como, maior satisfação e qualidade das relações na escola [JIMERSON, CAMPOS e JENNIFER 2003]. Embora haja consenso de que o engajamento escolar está relacionado a resultados positivos, não há consenso sobre a definição e os instrumentos de mensuração do construto.

De forma geral, o engajamento escolar pode ser entendido como o comprometimento e envolvimento do aluno nas atividades escolares, bem como, seus sentimentos, crenças e comportamentos em relação a esse ambiente [FREDRICKS, BLUMENFELD e PARIS 2004] [APPLETON et al. 2006].

Uma revisão abrangente da literatura sobre engajamento sugere que há uma sobreposição considerável entre as definições de engajamento e outros construtos discutidos na literatura nas áreas de educação e psicologia, como motivação, atitude, interesse, comprometimento, apego à escola [FREDRICKS, BLUMENFELD e PARIS 2004]. Logo, o engajamento pode ser melhor entendido como uma metaconstrução que conecta várias áreas de pesquisa.

Embora não haja uma definição única do construto, os autores concordam que o engajamento escolar é um construto multidimensional, composto por três domínios interrelacionados: comportamental, emocional e cognitivo. Dessa forma, o engajamento pode ser visto como um construto flexível e fruto de interação, sendo influenciado pela relação do adolescente com a escola, família e pares, indo além de uma disposição pessoal [FURLONG et al. 2003].

Capítulo 3

Metodologia de pesquisa e de análise documental

O método de pesquisa adotou a abordagem de pesquisa documental, exploratória de revisão sistemática para elucidar de modo transparente e detalhado a análise crítica sobre engajamento dos alunos com a abordagem de letramento digital. O termo "sistemática" implica que os autores adotam um protocolo de pesquisa para comunicar o que foi feito, os percursos metodológicos utilizados e que explicitam os procedimentos utilizados na pesquisa [BRINER 2012].

O uso de documentos em pesquisa é que ele permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social. A análise documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros. [CELLARD 2008]

A "revisão sistemática" é um tipo de investigação científica. Essas revisões são consideradas estudos observacionais retrospectivos ou estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura. Testam hipóteses e têm como objetivo levantar, reunir, avaliar criticamente a metodologia da pesquisa e sintetizar os resultados de diversos estudos primários. Busca responder a uma pergunta de pesquisa claramente formulada. Utiliza métodos sistemáticos e explícitos para recuperar, selecionar e avaliar os resultados de estudos relevantes. Reúne e sistematiza os dados dos estudos primários (unidades de análise). É considerada a evidência científica de maior grandeza e são indicadas na tomada de decisão na prática clínica ou na gestão pública.[UNESP 2015]

Os métodos adotados foram adaptados e orientados pela questão de pesquisa, com suas premissas e pressupostos filosóficos e metodológicos. Desse modo, a revisão de artigos considerou um modelo de análise documental de experiências práticas para a concepção de protótipos para auxiliar futuros trabalhos acadêmicos e profissionais da educação com novas práticas pedagógicas de aplicação e uso do letramento digital como parte integral

das práticas pedagógicas. A pesquisa é orientada pelos planos de aula para permitir a replicação das experiências em diversos contextos de execução da prática pedagógica atrelada ao letramento digital. Dessa forma, as evidências foram relacionadas após análise crítica do processo investigativo [MANCINI 2006].

Capítulo 4

Aplicação e análise

4.1 Aplicação

Neste trabalho de conclusão de curso foi realizada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) de caráter qualitativo. Utilizou-se como mecanismo de busca para realizar o levantamento dos materiais, a plataforma CAPES. As palavras-chave combinadas foram: letramento digital e ensino médio. Para analisar os materiais foi elaborado um roteiro de leitura e análise de acordo com as ideias de [PORTO e GURGEL 2018], que permitiu nortear e analisar de forma objetiva as pesquisas.

Uma revisão sistemática, assim como outros tipos de estudo de revisão, é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura sobre determinado tema. Esse tipo de investigação disponibiliza um resumo das evidências relacionadas a uma estratégia de intervenção específica, mediante a aplicação de métodos explícitos e sistematizados de busca, apreciação crítica e síntese da informação selecionada.[MANCINI 2006]

Seleção de artigos

Os artigos foram selecionados a partir de um levantamento de materiais utilizando a plataforma CAPES, e filtrados com os critérios de seleção e exclusão discutidos abaixo, conforme demonstra o quadro 1.

[Quadro 1] Critérios para seleção de literatura

CRITÉRIOS	DESCRIÇÃO
Inclusão	Artigos completos publicados em periódicos que abordem as palavras-chaves, por ordem de busca na plataforma CAPES: "Letramento Digital"AND "Ensino Médio"AND "Engajamento"e "Letramento Digital"AND "Ensino Médio";
	Artigos completos publicados em periódicos revisados por pares da base de dados da CAPES
	Artigos completos publicados em periódicos entre 2014 e 2022;
	Artigos completos publicados em periódicos em língua portuguesa;
	Artigos completos publicados em periódicos direcionados ao ensino médio.
Exclusão	Livro
	Teses;
	Dissertações;
	Teses;
	Resumos;
	Artigos direcionados para educação em etapa infantil;
	Artigos direcionados para educação em etapa fundamental;
	Artigos direcionados para educação EaD;
	Artigos direcionados para educação em nível superior;
	Artigos em duplicidade (já selecionado);

Fonte: Sampaio e Mancini (2007, p. 86, grifo do autor), adaptação nossa (2023).

A partir dos objetivos, determinamos as palavras-chave que melhor se enquadram para o nosso propósito de pesquisa. Assim, os critérios de inclusão e exclusão dos materiais foram escolhidos antes de realizar as buscas. Esses critérios estão expostos no Quadro 1.

O quadro 1 mostra os procedimentos metodológicos que utilizamos, dessa forma iniciamos nosso trabalho com reflexões que nos ajudam a definir o escopo do problema de pesquisa que propomos investigar. Iniciamos o questionamento com a ideia de : Como aumentar a motivação dos alunos no ensino médio ?

Com o objetivo de filtrar os trabalhos combinando termos/conceitos, palavras-chaves, relevantes à pesquisa buscamos por literaturas na plataforma CAPES utilizando o ope-

rador lógico "AND", pesquisa por "assunto" e publicações no recorte temporal entre 2014-2022.

[Quadro 2] Estratégias e resultado de busca de literatura na plataforma CAPES

PALAVRAS-CHAVES	TRABALHOS			
	Encontrados	Analisados	Excluídos	Incluídos
"Letramento Digital" AND "Ensino Médio" AND "Engajamento"	2	2	2	0
"Letramento Digital" AND "Ensino Médio"	82	82	78	4

A pesquisa foi realizada inicialmente com as palavras-chaves "Letramento Digital" AND "Ensino Médio" AND "Engajamento" contudo, obtivemos apenas 2 resultados e ambos foram excluídos pelo processo de análise, então com o intuito de aumentar o campo de busca, foi realizada uma nova busca com apenas 2 palavras-chaves "Letramento Digital" AND "Ensino Médio", assim obtendo 82 resultados.

Durante a análise desses 82 resultados foram aplicados os filtros de exclusão, artigos no lapso temporal entre 2014 e 2022, artigos em língua portuguesa e artigos revisados por pares.

Após aplicados os critérios de seleção e exclusão dos resultados durante a pesquisa realizada a partir das palavras chaves no portal CAPES, foi realizada a leitura e análise do conteúdo dos artigos para verificar se realmente o escopo dos trabalhos estava dentro do tema de pesquisa, no caso letramento digital e ensino médio, assim resultando na eliminação de 78 artigos e 4 satisfazendo os critérios.

Artigos selecionados

O quadro abaixo mostra os artigos selecionados a partir dos critérios de exclusão citados na seção anterior.

[Quadro 3] Artigos selecionados para estudo

ARTIGOS	ANO	AUTOR	PALAVRA-CHAVE DE BUSCA
Dimensões crítica e ética nas práticas de letramento digital em um jogo educativo digital	2021	Regina Cláudia Pinheiro ; Bruna Maele Girão Nobre Pinheiro	Letramento Digital AND Ensino Médio
Contribuição de plataformas digitais de apoio à aprendizagem ao letramento digital: análise da plataforma Currículo	2019	José Carlos Vaz; Bruna Meireles Barbosa	Letramento Digital AND Ensino Médio
Letramentos digitais, interdisciplinaridade e aprendizagem de língua inglesa por alunos do ensino médio	2014	Anjos-Santos, Lucas Moreira dos ; Gamero, Raquel ; Gimenez, Telma Nunes	Letramento Digital AND Ensino Médio
Práticas de escritas extraescolares reconfigurando as práticas escolares	2016	Gonçalves, Paulo César ; Buin, Edilaine	Letramento Digital AND Ensino Médio

4.2 Roteiro

Para analisar os artigos selecionados, a partir da metodologia de revisão sistemática de literatura, foi construído um roteiro com base nas ideias de [PORTO e GURGEL 2018] com perguntas orientadoras com o objetivo de sistematizar as principais ideias que buscamos discutir.

Como diz [PORTO e GURGEL 2018] a avaliação de um artigo científico é uma etapa muito importante durante o processo de publicação de artigos e como qualquer avaliação, existe um teor subjetivo, mas se o instrumento for objetivo, pode minimizar falhas ou injustiças.

O roteiro é formado por 5 questões abertas com o propósito de identificar aspectos gerais que possam relacionar o letramento digital e o engajamento dos estudantes.

1. *Quais foram os objetivos da pesquisa ?*
2. *Qual a metodologia utilizada ?*
3. *Quais recursos tecnológicos foram utilizados ?*
4. *Howe alguma mudança na participação dos estudantes nas aulas ?*

5. *Como o letramento digital é utilizado nas atividades ?*

4.3 Análise

Artigo 1

O primeiro artigo analisado, intitulado de "Dimensões crítica e ética nas práticas de letramento digital em um jogo educativo digital" das autoras Regina Cláudia Pinheiro e Bruna Maele Girão Nobre Pinheiro tem como principal objetivo investigar como ocorre o processo de letramento digital, tendo em vista as dimensões ética e crítica, em uma faixa de idade ainda pouco pesquisada: a de jovens de 14 a 18 anos, estudantes do Ensino Médio da escola pública e objetivou investigar a contribuição de um jogo educativo digital para a ampliação das habilidades de letramento digital, levando em conta as dimensões ética e crítica das práticas de linguagem no ambiente digital.

As autoras [PINHEIRO e MAELE 2021] citam que o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) tem sido comum e necessário enquanto objeto de diversão, interação e como ferramenta de otimização de tarefas em muitos contextos. Existe, contudo, uma problemática que reside na questão do uso crítico e ético desses recursos, pois nem sempre ele ocorre de maneira adequada, ocasionando, muitas vezes, situações complexas de conflitos, constrangimentos e outros problemas relacionados ao desconhecimento de direitos. É nesse cenário que o ambiente escolar se coloca como lugar de construção coletiva de sentidos e de leitura do mundo, pois, como uma importante agência de letramentos, pode ser um aliado para que se construa uma utilização responsável, ética e significativa dos dispositivos digitais.

Em conjuntura com [ROJO 2012] as autoras afirmam que os jogos digitais representam uma parte importante da modernização tecnológica em nossa sociedade. Eles costumam ser compatíveis com diversos equipamentos e muitos não necessitam de internet para funcionar de forma completa. Desse modo, em sala de aula, a utilização de jogos digitais de maneira contextualizada pode representar um importante instrumento no trabalho com diferentes conteúdos, mas, além disso, esses recursos podem, em diversas situações, auxiliar educadores nas reflexões sobre temas relevantes, tais como ética e solidariedade, além de contribuir para o desenvolvimento do letramento digital em uma abordagem crítica [ROJO 2012], que leva em consideração não só a mecânica de uso das ferramentas, mas as finalidades para as quais elas são mais adequadas e as consequências de determinados usos

Em sua metodologia, foi realizada uma pesquisa quantitativa e qualitativa com procedimento voltado para estudo de caso de um jogo específico desenvolvido pelas próprias

autoras, chamado de "Olimpíadas Digitais" em uma aula de língua portuguesa em escola pública de ensino médio.

A pesquisa aconteceu no ambiente do laboratório educacional de informática (LEI) e consistiu na análise propriamente dita da utilização do jogo produzido. A aplicação foi feita pelo professor de Língua Portuguesa da turma, reservando-se a nós o papel de observar sem interferir no processo. A observação dos jogadores no ambiente do jogo foi realizada através do software Camtasia Studio, gratuito em sua versão de teste, o qual foi instalado em todos os computadores, a fim de registrar as ações dos estudantes e suas escolhas no decorrer do jogo. Essa ferramenta possibilita a gravação da tela do computador, além de filmar o rosto do usuário. Após a aplicação do jogo, assistimos às filmagens das telas de todos os participantes e, a partir disso, selecionamos aqueles que fariam parte da próxima etapa da pesquisa, a autoconfrontação simples. Isso nos permitiu conhecer as escolhas de cada jogador no ambiente do jogo, suas hesitações, resoluções e os usos dos mecanismos do jogo. [PINHEIRO e MAELE 2021]

Sobre os resultados, as autoras [PINHEIRO e MAELE 2021] afirmam que as tomadas de decisões no decorrer do jogo foram motivadas por, pelo menos, dois aspectos. O primeiro é o conhecimento prévio dos gêneros textuais/discursivos apresentados e dos usos comuns desses textos na sociedade, como pudemos notar, por exemplo, nas interações com textos como anúncios publicitários. O segundo aspecto observado foi a familiaridade dos jogadores com as especificidades dos recursos e/ou serviços disponíveis no ambiente digital a que o jogo faz referência, como percebemos quando se propôs escolher, para tratar de um assunto pessoal, entre uma mensagem inbox ou um comentário de postagem na rede social Facebook.

De forma geral, as autoras [PINHEIRO e MAELE 2021] concluíram que a interação dos estudantes com o jogo Olimpíadas Digitais proporcionou ampliar suas práticas de letramento digital tendo em vista as dimensões crítica e ética, conforme menciona a Base Nacional Comum Curricular. Tal ampliação se manifestou, sobretudo, nos depoimentos colhidos durante a entrevista em autoconfrontação simples, quando os usuários revelaram não conhecer o site Reclame Aqui ou mesmo o texto apresentado nas diversas etapas do jogo. Esse fato, depois, possibilitou que eles demonstrassem que a utilização do referido site ou texto poderia otimizar sua interação no ambiente digital, pois, em muitas ocasiões, o uso desses recursos faz com que o usuário conheça e exija seus direitos quando necessário.

Artigo 2

O segundo artigo revisado chama-se "Contribuição de plataformas digitais de apoio à aprendizagem ao letramento digital: análise da plataforma Currículo" dos autores José Carlos Vaz e Bruna Meireles Barbosa [VAZ e BARBOSA 2020] que possui como obje-

tivo averiguar o potencial de contribuição da Plataforma Currículo+ para o avanço do letramento digital nas escolas da rede estadual de São Paulo.

O artigo 2 [VAZ e BARBOSA 2020] utilizou o método de pesquisa estudo de caso em uma plataforma de grande relevância utilizada na rede escolar estadual de São Paulo desde 2014, para tornar o escopo possível de investigação os autores limitaram o foco de investigação na plataforma na etapa ensino médio e na disciplina de história.

A plataforma visa incentivar o uso da tecnologia como recurso pedagógico para inspirar práticas inovadoras em sala de aula, com o objetivo de promover maior engajamento, motivação e participação dos alunos com o processo educativo, visando principalmente apoiar virtualmente o desenvolvimento da aprendizagem.[VAZ e BARBOSA 2020]

Os autores realizaram um questionário para verificar se a Plataforma Currículo+ contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na BNCC do ensino médio referentes ao letramento digital. O questionário está dividido em 3 partes que compreendem :

1. *Habilidades básicas para o uso de dispositivos de acesso a internet*
2. *Competência para avaliar criticamente as informações encontradas na Web*
3. *Competência para obter conhecimento a partir das mídias digitais*

Obtido os dados do questionário, pôde-se realizar uma pesquisa exploratória e uma inspeção estruturada executada na plataforma digital com o objetivo foi averiguar o quanto a Plataforma Currículo+ contribui para o avanço do letramento digital nas escolas da rede estadual de São Paulo.

Em síntese, os autores concluíram que a análise do caso da Plataforma Currículo+ demonstra que esse tipo de instrumento pode trazer contribuições para o letramento digital nas escolas do Estado de São Paulo e que a Plataforma Currículo+ oferece contribuição positiva, ao possibilitar aos usuários desenvolver habilidades básicas em dispositivos de acesso à internet e levá-los a utilizar o navegador de internet e a realizar buscas dentro da plataforma para encontrar conteúdos específicos.

Em contrapartida, os autores afirmam que não foi possível perceber contribuição expressiva em relação ao desenvolvimento de pensamento crítico nos usuários, mas que contribui apenas marginalmente por ter seu foco voltado à transmissão de informações e conteúdo, e não a levar os usuários a uma reflexão sobre eles. [VAZ e BARBOSA 2020]

Artigo 3

O terceiro artigo foi proposto pelos autores Lucas Moreira dos Anjos-Santos, Raquel Gamero e Telma Nunes Gimenez, chama-se "Letramentos digitais, interdisciplinaridade

e aprendizagem de língua inglesa por alunos do ensino médio" e tem por objetivo relatar uma experiência de aprendizagem interdisciplinar de língua inglesa, a partir do uso de tecnologias digitais, por alunos do ensino médio, no âmbito do Programa "Novos Talentos".

O artigo dos autores [ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014] teve sua metodologia baseada em relatos de trabalhos, workshops, oficinas, produção de Glosgers com o intuito de observar aprendizagem de língua inglesa, em um contexto de imersão, ancoradas em pressupostos teóricos sobre letramentos digitais e interdisciplinaridade.

De modo geral, os autores [ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014] relataram que a proposta apontou que potenciais de diferentes práticas letradas digitais podem oferecer para aprendizagem de língua inglesa em contextos de aprendizagem situados e significativos, e que a cada visita dos alunos aos departamentos diversos e a cada workshop foi possível, por meio de feedback, foi possível perceber a conscientização desses alunos em relação ao uso da língua inglesa e da acessibilidade que ela gera. Os temas trabalhados e as atividades propostas forneceram a ponte entre os conhecimentos formais e o uso significativo daquela língua. Além disso, a tentativa de desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar encorajou a integração da produção de conhecimentos de diferentes áreas bem como uma apreciação crítica dos diferentes discursos que fundam e constituem tais áreas.

Os autores também fizeram referência as concepções que a sociedade mantém sobre TDIC, de acordo com Buzato [BUZATO 2006] que nos convida a discutir o papel que as TDIC poderiam ter na educação. Segundo ele, muitas vezes, ao pensar na incorporação de recursos tecnológicos na educação, focalizamos os resultados que queremos e os objetivos que podem ser atingidos, sem questionarmos as relações sociais mais amplas que permeiam os usos de tais TDIC.

A necessidade de práticas pedagógicas mais conectadas às demandas contemporâneas, o engajamento dos participantes em práticas letradas digitais e a aprendizagem de língua inglesa a partir de uma perspectiva interdisciplinar foram os desafios que encorajaram o planejamento da experiência relatada. Ao mesmo tempo em que experimentamos novas maneiras de produzir práticas pedagógicas, também questionamos como transformar futuras ações pedagógicas para que sejam mais críticas, agentivas e cidadãs para a aprendizagem de língua inglesa de alunos da rede pública de ensino.

[ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014]

Artigo 4

O quarto artigo publicado como "Práticas de escritas extraescolares reconfigurando as práticas escolares" em 2016 pelos autores Paulo César Gonçalves e Edilaine Buin tem como objetivo promover uma reflexão em torno de novas possibilidades de trabalhos que contribuam para eliminar o abismo entre práticas de escritas escolares e as extraescolares e

suas relações sócio históricas, através de análises das produções de notícias e reportagens, mais os comentários possibilitados pela plataforma digital, possibilitam mostrar linguisticamente que não há uma fronteira rígida entre práticas de escrita da cultura grafocêntrica e aquelas da cultura digital, como supõem muitos educadores.

Os autores [GONÇALVES e BUIN 2016] trabalharam a partir da exposição de uma proposta de escrita – a produção de um jornal virtual no Facebook 5 - em um 2º ano do ensino médio, formado por 12 adolescentes entre 15 e 17 anos de idade, de um distrito rural, Santa Terezinha, de Itaporã-MS, e de parte de seus resultados, intencionamos inspirar uma reflexão em torno de novas possibilidades de trabalhos que contribuam para eliminar o abismo entre práticas de escrita escolares e não escolar.

Nesse artigo, os autores utilizam como ferramenta a plataforma de rede social Facebook com o objetivo de aproximar uma prática envolvendo a escrita familiar aos alunos de práticas de escritas escolares, dessa forma trazendo para a sala uma prática dos alunos (postar e comentar no Facebook) que proporcionou um clima favorável para a escrita da apresentação pessoal e das notícias/reportagens).

Para produzir os textos, os alunos trabalharam em sala de aula várias manchetes, motivadas sempre por discussões sobre aquilo que estava acontecendo na região ou, até mesmo, de algo que já havia acontecido e que continuava marcante para a comunidade que ali vive.. [GONÇALVES e BUIN 2016]

De forma geral, os autores [GONÇALVES e BUIN 2016] afirmam que a nova geração, os adolescentes nativos digitais, precisa desenvolver as habilidades de escrita (que independem do suporte) para agir criticamente, como cidadãos, no mundo em que (fora da escola) traz tudo pela tela do computador e que produzir textos relevantes socialmente no Facebook pode representar um primeiro passo para outras ações, criações, produções que ajudam nossos alunos a serem mais produtores do que consumidores, seguindo a corrente inversa para a qual o capitalismo impulsiona.

4.4 Discussão

Realizando a análise do material selecionado, seguindo os critérios propostos no capítulo 2, e sob a perspectiva construída a partir do roteiro que foi elaborado de acordo com as ideias de [PORTO e GURGEL 2018], os quatro artigos abordam de forma geral o conceito de letramento digital, mas trazem apontamentos distintos em relação à contribuição que tal estratégia pode trazer se relacionada ao engajamento dos estudantes.

Um dos principais objetivos desse trabalho é procurar evidências que relacionem o letramento digital e engajamento dos estudantes em escolas de ensino médio, contudo, o que de fato foi apontado nos quatro artigos, foram causas e consequências de ações que

podem influenciar a criticidade dos alunos, e que, de certa forma pode ser correlacionada ao engajamento dos estudantes durante a realização de tais propostas.

Os artigos propõem sequências pedagógicas distintas de como propor aulas que se utilizem de estratégias que contemplem o letramento digital, de certa forma, o artigo 1 traz uma concepção voltada à ludicidade, quando traz o envolvimento dos estudantes com um jogo chamado de "Olimpíadas Digitais", construído e proposto pelos próprios autores. O jogo está associado ao uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, conhecidas na literatura como TDICs e que são comuns e necessários enquanto objeto de diversão, interação e como ferramenta de otimização de tarefas em muitos contextos, como citam os autores [PINHEIRO e MAELE 2021], nesse mesmo sentido, o artigo se utiliza do jogo e por meio de uma observação *in loco*, os autores analisaram as tomadas de decisões do grupo de alunos enquanto realizaram a atividade proposta.

O artigo 4 traz uma proposta também mais lúdica, mas com outro objetivo, os autores trabalharam com o tema notícias e reportagens, e nesse sentido se utilizam da plataforma social de comunicação FACEBOOK, nesse artigo o principal objetivo era a construção de textos críticos sobre reportagens, os autores [GONÇALVES e BUIN 2016] citam que a prática de escrita digital acomoda-se à prática de escrita no papel, uma vez que o(s) aluno(s) imprime(m) o que foi digitado e cola no papel em que está a parte escrita a caneta, compondo coletivamente a 1ª versão, e é nesse momento que existe um confronto entre a força da cultura escrita digital com a força da cultura grafocêntrica/escolar.

Ainda analisando o artigo 4, os autores relatam que os textos postados no Facebook são resultados de duas reescritas, realizadas com a orientação da professora oficial, que acompanhava o trabalho.

Outro aspecto importante a ser considerado na análise dos artigos é apresentado no artigo 2 dos autores [VAZ e BARBOSA 2020], que elencaram alguns quesitos para serem analisados em atividades que buscam utilizar estratégias de letramento digital, entre os quesitos, encontram-se : Habilidades básicas para o uso de dispositivos de acesso a internet, Competência para avaliar criticamente as informações encontradas na Web e Competência para obter conhecimento a partir das mídias digitais; Essas competências vão de encontro as ideias apresentadas nos outros 3 artigos, que também buscaram compreender como os alunos utilizaram as ferramentas tecnológicas, jogos, sites, computadores, plataformas de comunicação, entre outros e também como a questão da criticidade quanto ao material encontrado na internet ou informado pelos recursos tecnológicos.

Sobre as dinâmicas realizadas em sala de aula, destacam-se :

1. Roteiro de atividade aplicada junto com o jogo "Olimpíadas Digitais" abordados no artigo 1.

2. Plataforma Currículo+ em apoio as ações pedagógicas desenvolvidas em sala, utilizada no artigo 2.
3. Plataforma Glogster e utilização de workshops no artigo 3.
4. A utilização da plataforma de comunicação FACEBOOK aliada ao sistema de mensagens de correio eletrônico (E-Mail) que foram estratégias utilizadas pelos autores para se comunicarem com os alunos, apresentados no artigo 4.

Quanto ao engajamento dos estudantes nas atividades, podemos citar os relatos dos autores do artigo 1 :

Esta pesquisa permitiu ainda concluir que a interação dos estudantes com o jogo Olimpíadas Digitais lhes proporcionou ampliar suas práticas de letramento digital tendo em vista as dimensões crítica e ética, conforme menciona a Base Nacional Comum Curricular. Tal ampliação se manifestou, sobretudo, nos depoimentos colhidos durante a entrevista em autoconfrontação simples, quando os usuários revelaram não conhecer o site Reclame Aqui ou mesmo o texto apresentado nas diversas etapas do jogo. Esse fato, depois, possibilitou que eles demonstrassem que a utilização do referido site ou texto poderia otimizar sua interação no ambiente digital, pois, em muitas ocasiões, o uso desses recursos faz com que o usuário conheça e exija seus direitos quando necessário. [PINHEIRO e MAELE 2021]

Já os autores do artigo 2 orietam que, o quesito que mais contribui com o letramento digital está relacionado ao desenvolvimento de conhecimento do usuário a partir de informações disponibilizadas em diversas mídias digitais.

O quesito no qual a plataforma mais contribui para o letramento digital é a que está relacionado ao desenvolvimento de conhecimento do usuário a partir das informações disponibilizadas em diversas mídias digitais. Como o intuito do Currículo+ é o de apresentar um modelo de aprendizagem criativo, ele oferece majoritariamente seus conteúdos em formato de vídeos, jogos, mapas, entre outros. Por conta disso, possibilita a obtenção de conhecimento de distintos modos. [VAZ e BARBOSA 2020]

No terceiro artigo, os autores dizem que existe uma necessidade de práticas pedagógicas mais conectadas às demandas contemporâneas :

A necessidade de práticas pedagógicas mais conectadas às demandas contemporâneas, o engajamento dos participantes em práticas letradas digitais e a aprendizagem de língua inglesa a partir de uma perspectiva interdisciplinar foram os desafios que encorajaram o planejamento da experiência relatada. Ao mesmo tempo em que experimentamos novas maneiras de produzir práticas

pedagógicas, também questionamos como transformar futuras ações pedagógicas para que sejam mais críticas, agentivas e cidadãs para a aprendizagem de língua inglesa de alunos da rede pública de ensino.

[ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014]

E por fim, no conteúdo do quarto artigo, os autores relatam que a nova geração, os adolescentes nativos digitais, precisa desenvolver as habilidades de escrita (que independem do suporte) para agir criticamente, como cidadãos, no mundo em que (fora da escola) traz tudo pela tela do computador [GONÇALVES e BUIN 2016], e que :

Considerar outras práticas de letramento para propiciar recursos aos alunos contribui para uma maior valoração dessas práticas e, portanto, da atuação social deles. Tudo isso demonstra que o desenvolvimento de trabalhos educativos por meio de ferramentas digitais, inclusive aquelas que são rechaçadas rotineiramente por grande parte dos professores, pode ajudar a munir positivamente nossos alunos, como nos mostrou o desenvolvimento do jornal virtual na turma do 2º ano do Ensino Médio. Longe de serem perturbadoras da ordem escolar, redes sociais e outros ambientes virtuais podem funcionar como verdadeiros colaboradores dos agentes institucionais. [GONÇALVES e BUIN 2016]

4.5 Proposta

Após análises dos artigos, ficou evidente que os professores buscaram utilizar o letramento digital durante a aula, contudo, faltaram estratégias, ideias, noções, maneiras e outros quesitos de como tornar essa inclusão do letramento digital efetiva, e não só um anexo do letramento digital dentro da aula, dessa forma, buscando integralizar melhor o letramento digital em práticas pedagógicas, buscou-se construir um protótipo para ajudar futuros trabalhos e profissionais que estudam e trabalham na área de educação a propor novas práticas e rotinas pedagógicas com o letramento digital.

Essa proposta tem como objetivo que os professores respondam um conjunto de perguntas para nortear a construção do plano de aula e permitir a execução da prática pedagógica atrelada ao letramento digital.

A proposta do guia é indicar, através de 8 questões, alguns caminhos ou perguntas que podem ser formuladas durante o planejamento da aula.

1. Como pesquisar na internet ?
2. Como filtrar resultados de uma pesquisa?
3. Como saber se o resultado encontrado é confiável ?
4. Como compartilhar conteúdo na internet com outros alunos ?

5. Como os alunos poderão escrever sobre o conteúdo ?
6. Como os alunos poderão comentar, votar, compartilhar e realizar outras ações sobre o conteúdo escrito por outro aluno ?
7. Como construir algo editável e compartilhado com outros alunos ?
8. Como realizar comunicação entre alunos utilizando recursos computacionais ?

Utilizando as questões listadas, cada página do guia indica algumas opções que podem ser escolhidas para incluir ferramentas e estratégias para tornar o letramento digital mais efetivo na execução da aula.

O guia apresenta algumas ferramentas que podem ser utilizadas dependendo das respostas do professor aos questionamentos das 8 questões apresentadas, entre as ferramentas destacam-se : Notion, Trello, Canva, Wappad, Obsidian, Google Meet, Zoom, Google Drive, Word Online, Whatsapp, Viber, Telegram, Facebook, Instagram e Twitter.

Notion - é uma ferramenta de organização e distribuição de tarefas. Ele é excelente para equipes cujos componentes não trabalham todos no mesmo lugar e para home office. A ferramenta se destaca especialmente porque permite que haja o acesso a documentos, agenda e lembretes em um só lugar.

Trello - é a ferramenta visual que possibilita ao time o gerenciamento de qualquer tipo de projeto, fluxo de trabalho ou monitoramento de tarefas. Adicione arquivos, checklists ou até mesmo automação: personalize tudo para que o time trabalhe melhor. É só fazer a inscrição, criar um quadro e começar!

Canva - é uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, infográficos, pôsteres e outros conteúdos visuais. Está disponível online e em dispositivos móveis e integra milhões de imagens, fontes, modelos e ilustrações.

Wattpad - é um aplicativo que permite compartilhar histórias com as de outras pessoas. Pode ser usado por meio do site, por computador ou app no celular. Os usuários podem publicar artigos, relatos e poemas sobre qualquer coisa, já seja em linha ou através do aplicativo Wattpad.

Obsidian - é um aplicativo de anotações que permite criar e gerenciar uma base de conhecimento pessoal, usando arquivos de texto em formato Markdown.

Google Meet - é um serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google. É um dos dois serviços que substituem a versão anterior do Google Hangouts, o outro é o Google Chat.

Zoom - é uma plataforma de videoconferências robusta que possui diversas funcionalidades, como compartilhamento de tela, gravação de webinars, acesso via telefone e upload de reuniões na nuvem.

Google Drive - é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela Google em 24 de abril de 2012. Google Drive abriga agora o Google Docs, um leque de aplicações de produtividade, que oferece a edição de documentos, folhas de cálculo, apresentações, e muito mais.

Word Online - é um processador de texto similar ao Word disponível no pacote Office. A diferença é que você consegue trabalhar em tempo real com outras pessoas em um mesmo documento.

Whatsapp - é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de fazer ligações grátis por meio de uma conexão com a internet.

Viber - é um aplicativo de multiplataforma proprietária no formato de mensageiro instantâneo voz sobre IP desenvolvido pela Viber Media, Inc. Além de mensagens de texto e voz, os usuários também podem enviar imagens e vídeos. Funciona em redes 3G/4G e Wi-Fi.

Telegram - é um serviço de mensagens instantâneas baseado na nuvem. O Telegram está disponível para smartphones ou tablets, computadores e também como Aplicação web. Os usuários podem fazer chamadas com vídeo, enviar mensagens e trocar fotos, vídeos, autocolantes e arquivos de qualquer tipo.

Facebook - é uma rede social que permite conversar com amigos e compartilhar mensagens, links, vídeos e fotografias.

Instagram - é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, como Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr.

Twitter - é uma rede social e um serviço de microblog, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, por meio do website do serviço, por SMS e por softwares específicos de gerenciamento.

Capítulo 5

Considerações finais

Em síntese, os artigos abordaram estratégias de letramento digital distintas, contudo todos trabalharam com questões que incluem inicialmente noções de como se utilizar o recurso, em seguida questões de reflexão crítica sobre o conteúdo encontrado digitalmente, e por fim, como esse conteúdo pode ser produzido em mídias digitais.

Os autores do artigo 2 [VAZ e BARBOSA 2020], concluíram que a discussão em torno do tema demonstrou a amplitude conceitual da terminologia letramento digital e tornou possível levantar perguntas de pesquisa relacionadas ao desenvolvimento de habilidades básicas no computador, desenvolvimento do pensamento crítico e obtenção de conhecimento através de diversos tipos de mídias digitais. O artigo 3, dos autores [ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014], afirma que se deve considerar outras práticas de letramento para propiciar recursos aos alunos e contribuir para uma maior valorização dessas práticas, portanto, a atuação social deles.

Ainda no sentido de conclusão dos artigos analisados, os autores do quarto artigo apontaram os potenciais que diferentes práticas letradas digitais podem oferecer para aprendizagem de língua inglesa em contextos de aprendizagem situados e significativos, e por meio de feedback, foi possível perceber a conscientização desses alunos em relação ao uso da língua inglesa e da acessibilidade que ela gera.

Sobretudo, no primeiro artigo, os autores [PINHEIRO e MAELE 2021], reforçam que ao abordar a dimensão crítica e ética desse uso, o jogo se mostra uma ferramenta pedagogicamente útil por possibilitar uma interação com as TDICs que vai além do uso elementar e pouco reflexivo, mas considera os recursos que elas oferecem com a finalidade de proporcionar uma verdadeira inclusão digital aos jovens que, de outro modo, não poderiam ter acesso pleno à tecnologia.

Nesse sentido, o letramento digital tem um grande potencial para ser utilizado como mediador em atividades pedagógicas, ainda que a quantidade de artigos encontrados seja limitado, podemos observar que o letramento digital contribui para o engajamento dos

estudantes durante a realização das atividades. Dessa forma, mostra-se necessário mais pesquisas voltadas a esse tema.

Referências

- [ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014]ANJOS-SANTOS, L. M. dos; GAMERO, R.; GIMENEZ, T. N. Letramentos digitais, interdisciplinaridade e aprendizagem de língua inglesa por alunos do ensino médio. *Unicamp/IEL/Setor de Publicações*, 2014. 17, 21, 24, 36, 37, 38
- [APPLETON et al. 2006]APPLETON, J. J. et al. Measuring cognitive and psychological engagement: Validation of the student engagement instrument. *Journal of School Psychology*, 2006. 6, 7
- [BRANDAO 2009]BRANDAO, M. d. F. R. Um modelo de avaliação de programa de inclusão digital e social. *Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*, 2009. 1
- [BRINER 2012]BRINER, R. B. D. Systematic review and evidence synthesis as a practice and scholarship tool. *Companies, classrooms and research*, p. 112–129, 2012. 8
- [BUCKINGHAM 2010]BUCKINGHAM, D. Educação midiática e o lugar da escolarização. *Cultura Digital*, 2010. 3
- [BUZATO 2006]BUZATO, M. E. K. Letramentos digitais e formação de professores. *III Congresso Ibero-Americano EducaRede Anais do III Congresso Ibero-Americano EducaRede*, 2006. 17
- [CARTER et al. 2007]CARTER, M. et al. Health outcomes in adolescence: Associations with family, friends and school engagement. *Journal of Adolescence*, 2007. 6
- [CELLARD 2008]CELLARD, A. A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. *Petrópolis, Vozes*, 2008. 8
- [COELHO. e DELL’AGLIO. 2018]COELHO., C.; DELL’AGLIO., D. D. Engajamento escolar: Efeito do suporte dos pais, professores e pares na adolescência. n. 03, 2018. 6
- [FARETO. et al. 2022]FARETO., E. et al. So letramento digital como processo de ensino e aprendizagem em uma nova configuração social. v. 15, n. 01, 2022. 3
- [Flauzino et al. 2020]FLAUZINO, K. D. L. et al. Letramento Digital Para Idosos: Percepções Sobre O Ensino-aprendizagem. *Educação E Realidade*, 2020. 5
- [FREDRICKS, BLUMENFELD e PARIS 2004]FREDRICKS, J. A.; BLUMENFELD, P. C.; PARIS, A. H. School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. review of educational research. 2004. 6, 7

- [FURLONG et al. 2003]FURLONG, M. J. et al. Multiple contexts of school engagement: Moving toward a unifying framework for educational research and practice. *California School Psychologist*, 2003. 7
- [GIL 2019]GIL, H. The elderly and the digital inclusion: A brief reference to the initiatives of the European union and Portugal. *MOJ Gerontology Geriatrics*, 2019. 5
- [GLEASON. e DYNARSKI. 2002]GLEASON., P.; DYNARSKI., M. Do we know whom to serve? issues in using riskfactors to identify dropouts. *Journal of Education for Students Placed at Risk*, v. 07, n. 01, 2002. 6
- [GONÇALVES e BUIN 2016]GONÇALVES, P. C.; BUIN, E. Práticas de escritas extra-escolares reconfigurando as práticas escolares. *Revista Interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins*, v. 02, n. 02, 2016. 18, 19, 21, 39, 40, 41
- [HARJINDER et al. 2021]HARJINDER, L. et al. Cyber security in the age of COVID-19: A timeline and analysis of cyber-crime and cyber-attacks during the pandemic. *Computers & Security*, v. 105, n. 102248, 2021. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404821000729?via%3Dihub>>. 3
- [JARVIS 2006]JARVIS, P. The Theory and Practice of Teaching. *Reino Unido: Routledge*, 2006. 5
- [JARVIS 2015]JARVIS, P. Human Learning: implicit and explicit. *Educação Realidade*, v. 40, n. 3º, p. 809–825, september 2015. 5
- [JIMERSON, CAMPOS e JENNIFER 2003]JIMERSON, S.; CAMPOS, E.; JENNIFER, L. G. oward an understanding of definitions and measures of school engagement and related terms. *The California School Psychologist*, 2003. 6
- [KUENZER. 2010]KUENZER., A. ensino médio no plano nacional de educação 2011-2020: Superando a década perdida? educação sociedade. *Journal of Education for Students Placed at Risk*, 2010. 6
- [MADJAR 2017]MADJAR, N. Stability and change in social goals as related to goal structure and engagement in school. *Journal of Experimental Education*, 2017. 6
- [MANCINI 2006]MANCINI, R. S. M. Estudos de revisao sistematica: Um guia para sintese criteriosa da evidencia cientifica. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, v. 11, n. 1, p. 83–89, 2006. 9, 10
- [MEDICE, TATOO e LEAO 2020]MEDICE, M. S.; TATOO, E. R.; LEAO, M. F. Percepções do ensino médio das redes públicas e privada sobre atividades remotas ofertadas em tempos de pandemia do coronavírus. *Revista Thema*, v. 02, n. 02, 2020. 5
- [MENDES 2015]MENDES, M. *Práticas de letramento digital na educação profissional e tecnológica*. 2015. Disponível em: <<http://www.nehte.com.br/simposio/anais/Anais-Hipertexto-2015/PrC3A1ticas20de20LD.pdf>>. 1

- [PAULINO, COSTA e FALEIRO 2021]PAULINO, M. de A.; COSTA, E. R.; FALEIRO, W. Docência Universitária E Letramento Digital: Desafios Da Formação De Professores. *Revista Diálogo Educacional*, v. 21, n. 68^o, february 2021. 6
- [PINHEIRO e MAELE 2021]PINHEIRO, R. C.; MAELE, B. G. N. P. Dimensões crítica e ética nas práticas de letramento digital em um jogo educativo digital. *DELTA*, 2021. 14, 15, 19, 20, 24, 31, 32, 33
- [PORTO e GURGEL 2018]PORTO, F.; GURGEL, J. L. Sugestão de roteiro para avaliação de um artigo científico. *Revista Brasileira de Ciências e Esportes*, 2018. 10, 13, 18
- [ROJO 2012]ROJO, R. Pedagogia dos multiletramentos: diversidade cultural e de linguagens na escola. *Multiletramentos na escola São Paulo: Parábola Editorial*, 2012. 14
- [SHARKEY, MATTHEW e MAYWORM 2014]SHARKEY, J. D.; MATTHEW, Q.; MAYWORM, A. M. Student engagement. v. 02, 2014. 6
- [SHARKEY, YOU e SCHNOEBELEN 2008]SHARKEY, J. D.; YOU, S.; SCHNOEBELEN, K. Relations among school assets, individual resilience, and student engagement for youth grouped by level of family functioning. *Psychology in the Schools*, 2008. 6
- [UNESP 2015]UNESP. Tipos de revisão de literatura. *Biblioteca Professor Paulo de Carvalho Matos*, 2015. 8
- [VALENTE 2014]VALENTE, J. A. A comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. *Revista UNIFESO – Humanas e Sociais*, v. 01, n. 01, p. 141–166, 2014. 5
- [VAZ e BARBOSA 2020]VAZ, J. C.; BARBOSA, B. M. Contribuição de plataformas digitais de apoio à aprendizagem ao letramento digital: análise da plataforma currículo+. *Revista IBICT*, 2020. 15, 16, 19, 20, 24, 35
- [VESSELINOV R.; GREGO 2012]VESSELINOV R.; GREGO, J. Duolingo effectiveness study - final report. 2012. 2012. Acessado: 15 mai 2022. Disponível em: <http://static.duolingo.com/s3/DuolingoReport_Final.pdf>. 5

Apêndice A

Roteiro de Análise de Artigo Científico

Esse fichamento reúne elementos relevantes do conteúdo através de um roteiro de perguntas elaboradas para identificar como o letramento digital foi abordado em atividades do ensino médio.

- I. Quais foram os objetivos da pesquisa?
 - Qual o contexto do problema? (O que? Onde? Quando?)
 - Qual a principal questão ou problema colocado? (Por quê? Como? Qual?)
 - Qual o objetivo visado? O que se pretende constatar ou demonstrar? (investigar, analisar, refletir, contribuir,...)

- II. Qual a metodologia utilizada ?
 - Quais os procedimentos metodológicos adotados? (natureza do trabalho: empírico, teórico, histórico) – (coleta de dados: questionário, entrevista, levantamento bibliográfico)
 - Como a pesquisa foi desenvolvida? Quais as principais relações entre teoria e prática?
 - Havendo artefato proposto, ele está disponível para utilização e/ou modificação?

- III. Quais recursos tecnológicos foram utilizados ?
 - Algum recurso tecnológico foi utilizado ? (Celular ? Computador ? Jogos ? Sites ?

- Como os recursos tecnológicos foram utilizados ? (Roteiro ? Gameficado ? Livre ?)

IV. Houve alguma mudança na participação dos estudantes nas aulas ?

- Houve validação (por meio de experimentação)? Como foi feita?
- Os resultados obtidos são corretos/válidos?

V. Como o letramento digital é utilizado nas atividades ?

- Quais os resultados obtidos para os objetivos propostos?
- Quais conclusões podem ser tiradas destes resultados?

Apêndice B

Análise do Artigo 1

B.1 Identificação

1. Qual o título do artigo ?

Dimensões crítica e ética nas práticas de letramento digital em um jogo educativo digital

2. Quais são os autores do artigo?

Regina Cláudia Pinheiro e Bruna Maele Girão Nobre Pinheiro

B.2 Roteiro de análise

1. Quais foram os objetivos da pesquisa?

O trabalho se propõe a investigar como ocorre o processo de letramento digital, tendo em vista as dimensões ética e crítica, em uma faixa de idade ainda pouco pesquisada: a de jovens de 14 a 18 anos, estudantes do Ensino Médio da escola pública. Sendo assim, com este trabalho, objetivamos investigar a contribuição de um jogo educativo digital para a ampliação das habilidades de letramento digital, levando em conta as dimensões ética e crítica das práticas de linguagem no ambiente digital.[PINHEIRO e MAELE 2021]

2. Qual a metodologia utilizada ?

Esta investigação, no que se refere à abordagem dos dados, se classifica como pesquisa quantitativa e qualitativa. [PINHEIRO e MAELE 2021]

3. Quais recursos tecnológicos foram utilizados ?

O jogo Olimpíadas Digitais foi desenvolvido como parte da pesquisa mais ampla da qual este trabalho faz parte. Para sua elaboração, foram levados em conta, entre outros aspectos, os de ordem ética/crítica presentes nos textos utilizados no ambiente digital, para diversas finalidades. Nas telas iniciais, é exibida uma mensagem de boas-vindas que também é um convite de imersão na narrativa presente no jogo: a personagem Carol, estudante concluinte do Ensino Médio, convida o jogador a auxiliá-la na conquista de medalhas em uma competição para angariar recursos para sua excursão de fim de ano. Tal narrativa foi elaborada com o objetivo de gerar identificação entre o estudante/jogador e a personagem do jogo.[PINHEIRO e MAELE 2021]

4. Houve alguma mudança na participação dos estudantes nas aulas ?

As tomadas de decisões no decorrer do jogo foram motivadas por, pelo menos, dois aspectos. O primeiro é o conhecimento prévio dos gêneros textuais/discursivos apresentados e dos usos comuns desses textos na sociedade, como pudemos notar, por exemplo, nas interações com textos como anúncios publicitários. O segundo aspecto observado foi a familiaridade dos jogadores com as especificidades dos recursos e/ou serviços disponíveis no ambiente digital a que o jogo faz referência, como percebemos quando se propôs escolher, para tratar de um assunto pessoal, entre uma mensagem inbox ou um comentário de postagem na rede social Facebook.

Permitiu ainda concluir que a interação dos estudantes com o jogo Olimpíadas Digitais lhes proporcionou ampliar suas práticas de letramento digital tendo em vista as dimensões crítica e ética, conforme menciona a Base Nacional Comum Curricular. Tal ampliação se manifestou, sobretudo, nos depoimentos colhidos durante a entrevista em autoconfrontação simples, quando os usuários revelaram não conhecer o site Reclame Aqui ou mesmo o texto apresentado nas diversas etapas do jogo. Esse fato, depois, possibilitou que eles demonstrassem que a utilização do referido site ou texto poderia otimizar sua interação no ambiente digital, pois, em muitas ocasiões, o uso desses recursos faz com que o usuário conheça e exija seus direitos quando necessário.[PINHEIRO e MAELE 2021]

5. Como o letramento digital é utilizado nas atividades ?

Esta pesquisa aconteceu no ambiente do laboratório educacional de informática (LEI) e consistiu na análise propriamente dita da utilização do jogo produzido. A aplicação foi feita pelo professor de Língua Portuguesa da turma, reservando-se a nós o papel de observar sem interferir no processo. A observação dos jogadores no ambiente do jogo foi realizada através do software Camtasia Studio, gratuito em sua versão de teste, o qual foi instalado em todos os computadores, a fim de registrar as ações dos estudantes e suas escolhas no decorrer do jogo. Essa ferramenta possibilita a gravação da tela do computador, além de filmar o rosto do usuário. Após a aplicação do jogo, assistimos às filmagens das telas de todos os participantes e, a partir disso, selecionamos aqueles que fariam parte da próxima etapa da pesquisa, a autoconfrontação simples. Isso nos permitiu conhecer as escolhas de cada jogador no ambiente do jogo, suas hesitações, resoluções e os usos dos mecanismos do jogo.[PINHEIRO e MAELE 2021]

Apêndice C

Análise do Artigo 2

C.1 Identificação

1. Qual o título do artigo ?

Contribuição de plataformas digitais de apoio à aprendizagem ao letramento digital: análise da plataforma Currículo+

2. Quais são os autores do artigo?

José Carlos Vaz e Bruna Meireles Barbosa

C.2 Roteiro de análise

1. Quais foram os objetivos da pesquisa?

A pesquisa partiu da pergunta: as plataformas virtuais de apoio à aprendizagem escolar podem contribuir para o letramento digital? Esta pergunta foi decomposta em três questões específicas:

Q1 : As plataformas digitais contribuem para o desenvolvimento de habilidades básicas no computador?

Q2 : Os usuários desenvolvem a competência de pensamento crítico a partir dos conteúdos disponibilizados pelas plataformas digitais?

Q3 : As informações disponibilizadas em diversos tipos de mídia digital nas plataformas digitais possibilitam o desenvolvimento de conhecimento nos usuários?

2. Qual a metodologia utilizada ?

A estratégia de pesquisa adotada foi a realização de um estudo de caso em uma plataforma de grande relevância. Foi selecionada a Plataforma Currículo+, utilizada na rede escolar estadual de São Paulo desde 2014.[VAZ e BARBOSA 2020]

3. Quais recursos tecnológicos foram utilizados ?

Plataforma Currículo+[VAZ e BARBOSA 2020]

4. Houve alguma mudança na participação dos estudantes nas aulas ?

Ao realizar a análise dos quadros, pode-se notar que, independentemente do tipo de mídia, a classificação dada aos resultados é semelhante. Isso se deve ao formato padronizado da plataforma em todas as suas páginas de conteúdo, não havendo personalização distinta entre as disciplinas, tipos de mídia, séries etc.[VAZ e BARBOSA 2020]

Em relação ao desenvolvimento do pensamento crítico, que neste trabalho está vinculado diretamente à interpretação e contraste das informações obtidas como meio de aprofundá-las, a plataforma contribui pouco para que os usuários desenvolvam essa habilidade.[VAZ e BARBOSA 2020]

5. Como o letramento digital é utilizado nas atividades ?

Plataforma Currículo+ é o fato de estar ligada à outra iniciativa, a Escola Digital, que é uma plataforma on-line de acesso aberto e gratuito, que fornece milhares de recursos educacionais digitais. A plataforma foi uma iniciativa liderada pelo Instituto Inspirare e Instituto Natura, que a fundamentaram em uma rede colaborativa de secretarias estaduais e municipais de educação de amplitude nacional, cujos participantes compartilham recursos digitais em forma de vídeos, vídeoaulas, jogos, infográficos, entre outros.[VAZ e BARBOSA 2020]

Apêndice D

Análise do Artigo 3

D.1 Identificação

1. Qual o título do artigo ?

Letramentos digitais, interdisciplinaridade e aprendizagem de língua inglesa por alunos do ensino médio.

2. Quais são os autores do artigo?

Lucas Moreira dos Anjos-Santos, Raquel Gamero e Telma Nunes Gimenez.

D.2 Roteiro de análise

1. Quais foram os objetivos da pesquisa?

Temos por objetivo, neste artigo, relatar uma experiência de aprendizagem interdisciplinar de língua inglesa, a partir do uso de tecnologias digitais, por alunos do ensino médio, no âmbito do Programa "Novos Talentos", que será melhor descrito adiante.[ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014]

2. Qual a metodologia utilizada ?

Em 2012, o projeto foi prorrogado e novamente foram ofertadas as oficinas nas áreas de Histologia, Genética e Inglês. Além daquela voltada para a formação tecnológica de professores de inglês, incluímos na reformulação a oferta de oficinas também para alunos do ensino médio. Em contato com o Núcleo Regional de Educação de

Londrina, parceiro da iniciativa, foram selecionados 60 estudantes de 12 escolas públicas. Enquanto a atividade para os professores focalizava aspectos metodológicos e de aprendizagem de línguas, a dos alunos tinha como objetivo oportunizar a prática da língua inglesa em contextos significativos, i.e, contato com possíveis áreas de formação profissional.[ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014]

3. Quais recursos tecnológicos foram utilizados ?

O fato de poder visitar diferentes departamentos e utilizar os recursos de diferentes áreas permitiu também uma aproximação interna na universidade. Assim, em relação a implicações desse trabalho, foi possível perceber a necessidade de expansão das relações de trabalho, deixando de contar com os recursos locais, do nosso próprio departamento, e buscar respaldo em outros. Por outro lado, em relação aos conhecimentos, identificamos a necessidade do professor de buscar não apenas fontes autênticas de texto em língua inglesa, mas conhecimentos mais aprofundados sobre os conteúdos trabalhados, de modo a propiciar realmente novos espaços de agentividade para esses alunos

4. Houve alguma mudança na participação dos estudantes nas aulas ?

A proposta que apresentamos aponta os potenciais que diferentes práticas letradas digitais podem oferecer para aprendizagem de língua inglesa em contextos de aprendizagem situados e significativos. A cada visita dos alunos aos departamentos diversos e a cada workshop foi possível, por meio de feedback, perceber a conscientização desses alunos em relação ao uso da língua inglesa e da acessibilidade que ela gera. Os temas trabalhados e as atividades propostas forneceram a ponte entre os conhecimentos formais e o uso significativo daquela língua. Além disso, a tentativa de desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar encorajou a integração da produção de conhecimentos de diferentes áreas bem como uma apreciação crítica dos diferentes discursos que fundam e constituem tais áreas.[ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014]

5. Como o letramento digital é utilizado nas atividades ?

A proposta relatada se ancorou principalmente em dois pilares. Um deles era a interdisciplinaridade, no intuito de estancar o esvaziamento de práticas pedagógicas isoladas e descontextualizadas e de proporcionar uma aproximação do aluno da escola pública com as possibilidades/oportunidades presentes na universidade. O

outro pilar foi o dos letramentos digitais, por meio do uso de ferramentas da web 2.0, a fim de expandir as possibilidades interacionais dos alunos envolvidos, para fins de aprendizagem e desenvolvimento educacional e participação social em um mundo globalizado e interconectado.[ANJOS-SANTOS, GAMERO e GIMENEZ 2014]

Apêndice E

Análise do Artigo 4

E.1 Identificação

1. Qual o título do artigo ?

Práticas de escritas extraescolares reconfigurando as práticas escolares.

2. Quais são os autores do artigo?

Paulo César Gonçalves e Edilaine Buin.

E.2 Roteiro de análise

1. Quais foram os objetivos da pesquisa?

Promover uma reflexão em torno de novas possibilidades de trabalhos que contribuam para eliminar o abismo entre práticas de escritas escolares e as extraescolares e suas relações sócio históricas, através de análises das produções de notícias e reportagens, mais os comentários possibilitados pela plataforma digital, possibilitam mostrar linguisticamente que não há uma fronteira rígida entre práticas de escrita da cultura grafocêntrica e aquelas da cultura digital, como supõem muitos educadores. Além disso, mostram que as redes sociais na escola podem funcionar como colaboradoras de um ensino de escrita mais eficiente e significativo para todos os envolvidos.[GONÇALVES e BUIN 2016]

2. Qual a metodologia utilizada ?

A partir da exposição de uma proposta de escrita – a produção de um jornal virtual no Facebook 5 - em um 2º ano do ensino médio, formado por 12 adolescentes entre 15 e 17 anos de idade, de um distrito rural, Santa Terezinha, de Itaporã-MS, e de parte de seus resultados, intencionamos inspirar uma reflexão em torno de novas possibilidades de trabalhos que contribuam para eliminar o abismo entre práticas de escrita escolares e não escolares.[GONÇALVES e BUIN 2016]

A plataforma Facebook foi escolhida por ser a mais utilizada atualmente pelos alunos de Santa Terezinha, segundo relato de alunos e de profissionais que trabalham na escola. Assim, este artigo analisa alguns dados da produção do jornal virtual nessa plataforma. Antes, porém, de chegar aos dados, tecemos algumas considerações acerca das modalidades oral e escrita da linguagem e as redes sociais, e situamos o Facebook como uma ferramenta educacional.[GONÇALVES e BUIN 2016]

3. Quais recursos tecnológicos foram utilizados ?

Foi utilizada a plataforma de rede social Facebook.

4. Houve alguma mudança na participação dos estudantes nas aulas ?

Considerar outras práticas de letramento para propiciar recursos aos alunos contribui para uma maior valorização dessas práticas e, portanto, da atuação social deles. Tudo isso demonstra que o desenvolvimento de trabalhos educativos por meio de ferramentas digitais, inclusive aquelas que são rechaçadas rotineiramente por grande parte dos professores, pode ajudar a munir positivamente nossos alunos, como nos mostrou o desenvolvimento do jornal virtual na turma do 2º ano do Ensino Médio. Longe de serem perturbadoras da ordem escolar, redes sociais e outros ambientes virtuais podem funcionar como verdadeiros colaboradores dos agentes institucionais.[GONÇALVES e BUIN 2016]

5. Como o letramento digital é utilizado nas atividades ?

O projeto desenvolvido contribuiu para aproximar uma prática envolvendo a escrita familiar aos alunos de práticas de escritas escolares. Trazer para a sala uma prática dos alunos (postar e comentar no Facebook) proporcionou um clima favorável para a escrita da apresentação pessoal e das notícias/reportagens). Para produzir os textos, os alunos trabalharam em sala de aula várias manchetes, motivadas sempre por discussões sobre aquilo que estava acontecendo na região ou, até mesmo, de algo que já havia acontecido e que continuava marcante para a comunidade que ali vive.

Assim, o trabalho nos mostra que partir de algo familiar aos alunos para depois chegar a algo que eles devem/precisam desenvolver pode ser bem produtivo para os professores, além de quebrar o abismo entre as práticas escolares e as extraescolares e proporcionar o diálogo entre docente e discente.[GONÇALVES e BUIN 2016]

Anexo I

UM GUIA PARA PROFESSORES

Universidade de Brasília (UnB)
Instituto de Exatas (IE)
Departamento de Ciência da Computação (CIC)

#EscolaDigital

**UM GUIA PARA
PROFESSORES**

**Utilize o letramento digital para
motivar os alunos em sala de aula**

Luan Alves Freitas
Vinicius Martins

FICHA TÉCNICA

Universidade de Brasília (UnB)

Instituto de Exatas (IE)

Departamento de Ciência da Computação (CIC)

Reitora

Márcia Abrahão Moura

Vice-Reitor

Enrique Huelva Unternbäumen

Diretor do Instituto

Ricardo Ruviaro

Vice-Diretor do Instituto

Lucas Moreira

Chefe de Departamento

Edna Dias Canedo

Subchefe de Departamento

Eduardo Adilio Pelinson Alchieri

Elaboração

Luan Alves Freitas

Vinicius Martins

Para quem ?

Esse guia é destinado para professores da educação básica.

Qual objetivo ?

Esse guia tem como objetivo ajudar os professores durante a elaboração do plano de aula para motivar os estudantes com estratégias, recursos e conhecimento do letramento digital.

Essa proposta tem como objetivo que os professores respondam um conjunto de perguntas para nortear a construção do plano de aula e permitir a execução da prática pedagógica atrelada ao letramento digital.

A proposta do guia é indicar, através de 8 questões, alguns caminhos ou perguntas que podem ser formuladas durante o planejamento da aula

Letramento Digital

Planejamento

Plano de Aula

- Tema
- Conteúdo
- Objetivo
- Estratégia
- Recursos
- Avaliação

Execução

Prática Pedagógica

- Prática social inicial
- Problematização
- Instrumentalização
- Catarse - entendimento do conteúdo
- Prática Social Final

Perguntas

- 1 - Como pesquisar na internet ?
- 2 - Como filtrar resultados de uma pesquisa?
- 3 - Como saber se o resultado encontrado é confiável ?
- 4 - Como compartilhar conteúdo na internet com outros alunos ?
- 5 - Como os alunos poderão escrever sobre o conteúdo ?
- 6 - Como os alunos poderão comentar, votar, compartilhar e realizar outras ações sobre o conteúdo escrito por outro aluno ?
- 7 - Como construir algo editável e compartilhado com outros alunos ?
- 8 - Como realizar comunicação entre alunos utilizando recursos computacionais ?

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 1

Como pesquisar na internet ?

Hardware

Celulares

Tablets

Computadores

Navegadores

Google Chrome

Firefox

Opera

Safari

Brave

Buscadores

Bing

Google

Yahoo

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 2

Como filtrar resultados de uma pesquisa?

Sites de buscas

Google Search

Bing

Yahoo!

Tipo de Conteúdo

Todas

Imagens

Notícias

Vídeos

Palavras-chaves

AND

OR

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 3

Como saber se o resultado encontrado é confiável ?

Autoria

Descrição do autor

Informação sobre o autor

Meio de contato

Logotipo da organização

Atualização

Data de criação

Data de atualização

Informação atual e atualizada

Existência de links válidos

Conteúdo

Cobertura

Pertinência

Objetividade

Funcionabilidade

Estrutura lógica

Pertinência e adequação dos títulos e seções

Sistema de busca de conteúdos próprios

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 4

Como compartilhar conteúdo na internet com outros alunos ?

O que compartilhar ?

Link

Conteúdo

Mecanismos

Botão compartilhar

Rede social

Aplicativos de comunicação

E-mail

Notion

Trello

Rede Social

Facebook

Instagram

Twitter

Comunicação

Whatsapp - Grupos

Telegram - Canais e Grupos

Viber - Grupos

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 5

Como os alunos poderão escrever sobre o conteúdo?

Comentar

Redes sociais

Aplicativos de comunicação

Sites de notícias que permitem comentar

Softwares

Microsoft Word

LibreOffice Writer

Criação de Conteúdo

Canvas

Wattpad

Word Online

Google Drive

Notion

Trello

Obsidian

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 6

Como os alunos poderão comentar, votar, compartilhar e realizar outras ações sobre o conteúdo escrito por outro aluno?

Comentar

Redes sociais

Aplicativos de comunicação

Sites de notícias que permitem comentar

Debater

Google Meet

Zoom

Produção Escrita Colaborativa

Canvas

Wattpad

Word Online

Google Drive

Notion

Trello

Obsidian

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 7

Como construir algo editável e compartilhado com outros alunos ?

Produção Escrita Colaborativa

Canvas

Wattpad

Word Online

Google Drive

Notion

Trello

Obsidian

GUIA

#EscolaDigital

Motivação

Com a modernidade, fez-se necessária uma mudança nos paradigmas de compreensão do mundo. Afinal, hoje deixamos de ler exclusivamente os conteúdos registrados no papel e passamos a consumir informação em telas, como celulares e computador.

Por isso, o letramento digital vem conquistando espaço ultimamente e está sendo o alvo de diversas discussões. Basicamente significa um conjunto de competências que permitem a um indivíduo compreender e utilizar de forma crítica a informação gerada na era da internet.

QUESTÃO 8

Como realizar comunicação entre alunos utilizando recursos computacionais ?

Rede Social

Facebook

Instagram

Twitter

Salas de Reuniões

Google Meet

Zoom

Aplicativos de comunicação

Whatsapp - Grupos

Telegram - Canais e Grupos

Viber - Grupos

Referências

[BUZATO 2006]BUZATO, M. E. K. Letramentos digitais e formação de professores. III Congresso Ibero-Americano EducaRede Anais do III Congresso Ibero-Americano Educa-rede, 2006

[FARETO. et al. 2022]FARETO., E. et al. So letramento digital como processo de ensino e aprendizagem em uma nova configuração social. v. 15, n. 01, 2022

[MEDICE, TATOO e LEAO 2020]MEDICE, M. S.; TATOO, E. R.; LEAO, M. F. Percepções do ensino médio das redes públicas e privada sobre atividades remotas ofertadas em tempos de pandemia do coronavírus. Revista Thema, v. 02, n. 02, 2020

[PAULINO, COSTA e FALEIRO 2021]PAULINO, M. de A.; COSTA, E. R.; FALEIRO, W. Docência Universitária E Letramento Digital: Desafios Da Formação De Professores. Revista Diálogo Educacional, v. 21, n. 68º, february 2021.

Referências

[PINHEIRO e MAELE 2021]PINHEIRO, R. C.; MAELE, B. G. N. P. Dimensões crítica e ética nas práticas de letramento digital em um jogo educativo digital. DELTA, 2021

[VALENTE 2014]VALENTE, J. A. A comunicação e a educação baseada no uso das tecnologias digitais de informação e comunicação. Revista UNIFESO – Humanas e Sociais, v. 01, n. 01, p. 141–166, 2014

[VAZ e BARBOSA 2020]VAZ, J. C.; BARBOSA, B. M. Contribuição de plataformas digitais de apoio à aprendizagem ao letramento digital: análise da plataforma currículo+. Revista IBICT, 2020